

OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA E ENTRAVES NO TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Érica de Andrade Alves da Silva¹
(ericaandradesilva12@gmail.com)¹

Leandro Maia Leão²
(leandro-maia-@hotmail.com)²

Carla Gouveia³
Centro Universitário Cesmac, Maceió, Alagoas, Brasil^{1,2,3}

Introdução: O Ministério da Saúde define feridas como a perda da continuidade do tegumento, que pode ser representada não apenas pela ruptura da pele mas também em casos mais críticos a amostra de tendões, músculos e ossos. Sob essa perspectiva desde 1622 a oxigenoterapia hiperbárica (HBO) é empregada no tratamento de lesões tendo como objetivo reestabelecer padrões de normalidade dos tecidos, através da administração de jatos de oxigênio próximos ao ar puro 100% que provoca o aumento da pressão arterial e por conseguinte promove efeito fisiologicamente terapêuticos na cicatrização e reconstrução celular tecidual. **Objetivo:** Analisar e descrever a relevância da oxigenoterapia hiperbárica para tratamento de feridas crônicas. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, com análise reflexiva, descritiva e qualitativa. Foram utilizados 08 artigos disponibilizadas nas Bases de Dados de Enfermagem (BDEnf), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scintific Eletronic Library Online (SciELO) a partir do cruzamento dos descritores “cicatrização, “oxigenação hiperbárica” e “enfermagem” sendo pareados ao booleano AND. **Resultados:** A caracterização das feridas tratadas com HBO são aquelas que advém de doenças crônicas como por exemplo o diabetes mellitus, que o paciente tem fisiologicamente um retardo para sua recuperação caso não hajam intervenções e que na maioria das vezes em situações críticas acabam sendo submetidos ao processo de amputação de membros, apesar de sua importância no setor de saúde, ainda existem precariedades no que diz respeito a informação sobre a utilização desse método como forma terapêutica, visto que há uma escassez de estudos científicos nas bases de dados sobre a temática e a ausência de recursos financeiros governamentais para sua aplicabilidade no sistema único de saúde de forma mais acessível para as pessoas que necessitam dessa terapêutica. **Conclusão:** A técnica HBO no tratamento de feridas crônicas é viável e tem caráter positivo, principalmente, em situações que são desafiadoras para a equipe de saúde, como por exemplo em casos de feridas complexas, como úlceras venosas e arteriais, pé diabético entre outras que acometem com maior frequência cidadãos com condições de vida mais precárias e que em sua maioria não sabem qual tratamento resolutivo buscar, tornando assim um ciclo vicioso em fazer e retirar curativos sem sintomatologia de melhora no quadro clínico, encontram-se entraves na aplicabilidade do HBO pela escassez de câmaras hiperbáricas no sistema único de saúde que tornam a cura das feridas crônicas cada vez mais distante da realidade da população mais carente e pela não periodicidade de capacitações da equipe de saúde para autonomia na execução da técnica nos casos de sua aplicabilidade em instituições de privatizadas.

Palavras-Chave: Cicatrização. Oxigenação hiperbárica. Enfermagem.

TIPO DE ESTUDO: Revisão de literatura.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Paulo et al. Oxigenoterapia hiperbárica no processo de cicatrização de feridas: revisão de literatura. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 93, n. 31, 2020.
- ANDRADE, Sabrina Meireles de; SANTOS, Isabel Cristina Ramos Vieira. Oxigenoterapia hiperbárica para tratamento de feridas. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 37, 2016.
- CASAGRANDE, Maria Eugênia Costa et al. Oxigenoterapia Hiperbárica como adjuvante no tratamento de feridas. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 2, p. 7154-7158, 2021.
- DE BARROS LIMA, Edgard et al. O papel da oxigenoterapia hiperbárica no tratamento da gangrena gasosa clostridiana e da fasciite necrotizante. **Jornal Vascular Brasileiro**, v. 2, n. 3, p. 220-224, 2020.
- LACERDA, Elias Pereira de et al. Atuação da enfermagem no tratamento com oxigenoterapia hiperbárica. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 14, p. 118-123, 2006.
- LIANDRO, Camila Lopes et al. Oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante para feridas: estudo de prevalência. **Enfermagem em Foco**, v. 11, n. 2, 2020.
- MONGE, Lilliam Arteaga; SCHMITZ, Gerald; GONZÁLEZ, Xiomara Arias. Oxigenoterapia hiperbárica. **Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica**, v. 68, n. 599, p. 393-399, 2011.
- TIKAMI, Kátia Fumika et al. Perfil dos pacientes com gangrena de Fournier utilizando a oxigenoterapia hiperbárica como tratamento adjuvante. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 53, n. 1, p. 21-25, 2020.